

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA INTEGRAL: DESAFIOS E ALTERNATIVAS PARA POVOS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA LEGAL

Camila Oliveira de Sousa – Universidade Federal do Maranhão – camila.os@discente.ufma.br

Thais Oliveira de Sousa – Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão – toliveira321@outlook.com

Monique Teresa Amoras Nascimento - Universidade Federal do Pará – mtanascimento@gmail.com

INTRODUÇÃO: Judicialização da saúde é valer-se do Judiciário para obter direitos básicos, esse crescente fenômeno apresenta-se de forma ambígua, visto que, modifica o destino inicial de recursos públicos e concomitantemente promove a resolução de necessidades em saúde. Esse cenário torna-se ainda mais crítico para comunidades indígenas, historicamente marginalizadas e sujeitas à violação de direitos fundamentais. Diante das barreiras impostas pela onerosidade, pela escassez ou até inexistência de atendimentos e pela inadequação dos serviços de saúde às especificidades regionais, esses povos recorrem, cada vez mais, à via judicial como alternativa para acessar cuidados essenciais. **OBJETIVOS:** Compreender o papel da judicialização da saúde no acesso de povos indígenas a serviços e direitos essenciais. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa, a seleção foi realizada em março de 2025, utilizando o descritor deCS/meSH “Health’s Judicialization”, fez-se uso da evidência científica disponível nas bases Scielo, Lilacs e Medline, tendo sido encontrados 220 textos completos nos últimos 5 anos, destes 99 foram selecionados, baseando-se na adequação entre o título do estudo e a temática proposta. Assim, após leitura do texto completo, 21 artigos foram incluídos conforme o critério de inclusão: apresentar relação com a realidade amazônica abordando o contexto do direito sanitário para vulneráveis sociais. Ademais, utilizou-se a estratégia “PRISMA 2020 for abstracts” para estruturação do trabalho. **RESULTADOS:** Conforme a amostra dos 21 estudos incluídos, prevenção, tratamento e acesso igualitário à saúde são garantias constitucionais dos indígenas, contudo, o contexto das comunidades da Amazônia é permeado de entraves, destacando-se a falta de resolutividade, marcada pela ausência de olhar empático as particularidades dos nativos, fragilizada relação profissional-usuário, escassos serviços de saúde mental com abordagem intercultural e barreiras geográficas. Dessarte, a reivindicação indígena através da judicialização da saúde torna-se uma alternativa para que indígenas amazônicos obtenham um sistema de saúde que lhes assegure atendimento diferencial considerando a medicina tradicional, isto pois, decisões judiciais – mandados de segurança – exigem respostas eficientes das instituições de saúde, assegurando, assim, assistência à saúde e acesso equânime à medicamentos, exames e procedimentos realizados em centros urbanos. **CONCLUSÃO:** Concretização de decisões jurídicas ocasionam desestruturação de orçamentos previsto pelo sistema de gestão, sendo a maior parte da demanda judicial passível de ser evitada considerando a efetivação das diretrizes da Atenção Primária à Saúde (APS). Todavia, a judicialização da saúde indígena também indica lacunas existentes no cuidado integral, de forma que, povos tradicionais assumem papel ativo na exigência de direitos e formulação de políticas públicas.

Palavras-chave: Direitos Humanos, Direito Sanitário, Povos Indígenas, Judicialização da Saúde, Saúde de Populações Indígenas.

REFERÊNCIAS:

AHMADPOUR, B. et al. Resolutividade no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no Brasil: revisão de escopo. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 21, p. 20–20, 13 set. 2023.

DINIZ, B. F.; CARVALHO, L. P. DE P. E. Reflexões sobre o caráter ambivalente da judicialização na saúde: Desafio para garantia da integralidade e equidade no SUS. **Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário**, v. 13, n. 3, p. 42–62, 30 set. 2024.

LOBÃO, A.; MARIA, N.; MARIA, E. Judicialização da saúde e objetivos de desenvolvimento sustentável: Agenda 2030 e atuação do Poder Judiciário brasileiro na efetivação do direito à saúde. **Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário**, v. 13, n. 4, p. 77–99, 20 nov. 2024.

SANTOS et al. Judicialization of health care in the Western Amazon: collective decisions of the jurisdictional court of justice in the State of Acre, Brazil. **Journal of Human Growth and Development**, v. 32, n. 1, p. 30–42, 31 jan. 2022.